

ОРОЛНИНГ ҚУРИГАН ҚИСМИДА ЎСУВЧИ САКСОВУЛ (*HALOXYLON*) ЎСИМЛИГИНИНГ ПОЯСИДАН АЖРАТИБ ОЛИНГАН *VACILLUS LICHENIFORMIS* ВНА 36-R ЭНДОФИТ БАКТЕРИЯСИНИНГ ФЕРМЕНТАТИВ ФАОЛЛИКЛАРИ

¹Умрузоқов А.А., ²Кондрашева К.В., ³Давранов К.Д., ⁴Мамарасулов Б.Д.

^{1,2,3,4}Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Микробиология институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13842216>

Аннотация. Саксовул (*Haloxylon*) — шўрадошлар оиласига мансуб бўлган, бўйи 1,5—12 м, танасининг диаметри 1 м гача борадиган бута ва дарахтлар туркуми. Гули майда, икки жинсли, қарамақарши, тангачасимон, гулолди қўлтигида биттадан ўрнашган. Барглари учли, ривожланмаган, тангачасимон, гул хосил қилувчи новдачалари қари шохлардан ўсиб чиқади. Саксовулнинг яшил новдалари органик модда тўплашга хизмат қилади.

Турли хил ўсимликларда эндофит бактериялар фаолият юритиши, илмий адабиётларда кенг ёритилган бўлсада, чўл ўсимликларида хусусан саксовул ўсимлигининг ички тўқималарида тўпланадиган эндофит бактериялар ҳақида маълумотлар йўқ бўлишига қарамасдан, бу бактерияларни ўсимликларнинг ўсишини жадаллаштириши ва уларни турли касалликлардан ҳимоя қила олиши хусусияти ҳақидаги маълумотлар яхши ёритилмаган. Бундай хусусиятлар алоҳида бир штаммда ёки бактериялар ассоциациясида намоён бўлиши кам ўрганилган. Илмий адабиётларда *Serratia* sp. бактерияларининг яшил флуоресцирловчи оқсил гени сақлаган рекомбинант штамми ёрдамида, бактерияларни ўсимликларнинг (масалан, нўхотнинг) ички тўқималаридан жой олиши ва локализация бўлиши ҳақида маълумотлар келтирилган. Аммо, бундай тадқиқотлар саксовул ўсимлиги мисолида ўтказилмаган.

Оролнинг қуриган қисмида ўсувчи саксовул ўсимлиги, қурғоқчиликка ҳамда шўрланишига чидамли хусусиятларга эга эканлиги асосида ўсимликдан эндофит бактериялар ажратиб олиши ва энг фаол бактерияларнинг хусусиятларини ўрганишни мақсад қилдик.

Саксовул (*Haloxylon*) ўсимлигининг поясидан 4 та бактерия изоляти (36, 48, 53, K16) ажратиб олинди. Ажратиб олинган эндофит бактерияларнинг уреаза фаоллигига ҳамда калцийлантириши хусусиятларига қараб, энг фаол бўлган 36-изоляция устида кейинги тадқиқотлар олиб борилди. Тадқиқотлар давомида бактериянинг ферментатив активликлари (желатиназа, уреаза, каталаза,) аниқланди. Натижалар шуни кўрсатдики Саксовул (*Haloxylon*) ўсимлигидан ажратиб олинган эндофитик бактериялар уреаза фаоллигига ҳамда калцийлантириши хусусиятига эга [1].

МАТЕРИАЛЛАР ВА УСУЛЛАР.

Ўсимлик наъмуналарини йиғиш ва ўрганиш майдони. Саксовул (*Haloxylon*) кўп йиллик ўсимлик, гипсли ва қизил қумтошли, тупроқ ва тош аралаш майдонларда ўсади.

Цитратни парчалаш тести. *Vacillus licheniformis* ВНА 36-R эндофит бактерияси, Симмонс цитрат агарли муҳитига (Ammonium dihydrogen phosphate 1.0 g, Magnesium sulphate 0.2 g, Dipotassium phosphate 1.0 g, Sodium citrate 2.0 g, Sodium chloride 5.0 g, Bromo

thymol blue 0.08 g, Agar 15 g, Final pH 6.8±0.1) экилди ва 28°C хароратда 24 соат давомида инкубация қилинди. Бактерия мухит pH қийматини ўзгартириши туфайли мухитнинг ранги яшилдан кўк рангга ўзгартиради. Ҳосил бўлган кўк ранг ижобий реакция сифатида қаралади [2].

Каталаза фаоллиги тести. Саксовул (*Haloxylon*) ўсимлигидан ажратилган *Bacillus licheniformis* ВНА 36-R эндофит бактерияси Luria Bertani Agar (Casein hydrolyzate 10,00 g, Yeast extract 5,00 g, Sodium chloride 10,00 g, Agar 15,00 g, Distilled water 1lit) мухитида ўстирилди. Ўстирилган бактерия шиша пластинка петли илмоқчасида оз миқдорда олинди ва изолят устига 3 % hydrogen peroxide (H₂O₂) томчиси томизилди. Изолятлар томонидан пуфакчалар ишлаб чиқарилиши каталаза фаоллиги учун ижобий натижа сифатида олинди. Уреаза фаоллиги тести. Уреаза азот ва углерод билан бириккан амид бирикмалар, масалан карбамидни гидролиз қилувчи ферментдир.

1-расм. Орол денгизи ва намуналарни йиғиш нуқталари.

Карбамид аминокислоталар декарбоксилланишининг охириги махсулоти бўлиб, карбамид гидролизида NH₃ ва CO₂ ҳосил бўлади. Аммиакнинг ҳосил бўлиши мухитни ишқорлантиради ва натижада фенол қизил ранги pH 6.8 (оч сариқ ранг) дан, pH 8.1 (пушти бинафша ранг) даражага ўзгаради [2]. Уреаза ферменти фаоллигини аниқлаш учун Urea Agar Base (Christensen) (Peptone 1.0 g, Dextrose (Glucose) 1.0 g, Sodium chloride 5.0 g, Disodium hydrogen phosphate 1.2 g, Potassium dihydrogen phosphate 0.8 g, Phenol red 0.012 g, Agar 15 g Final pH (at 25°C) 6.8±0.2) мухити тайёрланди ва 121° 15 мин давомида автоклавда стерилланди. Карбамид юқори хароратга чидамсиз бўлганлиги сабабли асептик шароитда 40 % эритмасини тайёрлаб олдик. Бунинг учун 2 грамм мочевино 5 мл дистилланган сувда 0.22 нм ўлчамдаги миллипорали қоғоз филтёрда филтёрланди. Стериллаш жараёни тугагандан сўнг Christensen мухити 45-50° совутилди ва асептик шароитда стерил 5 мл 40 % карбамид эритмаси қўшилди ва петри идишлари қуйилди. Бактериал изолятлар Urea Agar Base мухитига экилди ва 28° хароратда 24 соат давомида инкубация қилинди. Бактериал изолятлар томонидан уреаза ферменти ишлаб чиқарилганлигини мухит таркибидаги

карбамид гидролизланиб мухит рангини оч сариқ рангдан пушти қизил рангга ўзгартириши орқали аниқланди [1,3].

Желатин гидролизи тести. Бактериал изолятларнинг желатин гидролиз қилиш хусусияти Nutrient gelatin (Nutrient agar 23 g/l, gelatin 8 g/l) агарли мухитида аниқланди. Бактериал изолятлар инокулянтдан оз миқдорда петри илмокчаси ёрдамида олиб Nutrient gelatin агарга устига экилди ва 28° хароратда 24 соат давомида инкубация қилинди. Инкубация вақти тугагандан сўнг бактериал изолятлар экилган петри идишларига аммоний сульфат $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ тузининг тўйинган эритмасидан тўлдириб қуйилди ва 8-10 минут давомида сақланди сўнг тўкиб ташланди. Бунда аммоний сульфат бактериал изолятлар томонидан гидролиз қилинмаган желатинни чўктиради ва бактериал колониялар атрофида зоналар ҳосил бўлади [4,5].

НАТИЖАЛАР ВА МУҲОКАМАЛАР.

Цитратни парчалаш тести. Цитрат тести организмнинг углерод ва энергияни ягона манбаи сифатида цитратдан фойдаланиш қобилиятини аниқлаш учун қўлланиладиган метаболитик синов ҳисобланади. Саксовул (*Haloxylon*) ўсимлигидан ажратилган *Bacillus licheniformis* ВНА 36-Р эндофит бактерияси Симмонс цитрат агарли мухитида инкубация қилинди. Бунда бактерия озуқа мухитни яшил рангдан кўк рангга ўзгартирди. Ушбу ижобий натижани берган бактериал изолятлар углерод манбаи сифатида цитратдан фойдаланиш қобилиятини кўрсатди.

Уреаза фаоллиги тести. Карбамид гидролизи икки босқичли жараён бўлиб, бирини босқичда аммиак ва карбамат ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган карбамат аммиак ва карбонат кислотага гидролизланади. Бактериялар томонидан ишлаб чиқарилган уреаза фаоллиги натижасида мухитнинг рН қиймати ортади. Тажриба натижаларига кўра *Bacillus licheniformis* ВНА 36-Р бактерияси уреаза фаоллигини намоён қилди.

2-расм. Саксовул (*Haloxylon*) ўсимлигидан ажратилган *Bacillus licheniformis* ВНА 36-Р эндофит бактериясининг ферментатив фаолликлари. А - Цитратдан фойдаланиш тести. В - Уреаза ферменти фаоллиги. С - Желатин гидролизи тести.

Желатин гидролизи тести. Желатинни гидролизи кетма – кет икки босқичда амалга ошади. Биринчи босқичда бактерия хужайраси томонидан синтез қилинган желатиназа ферменти желатинни полипептидларга гидролизлайди ва ҳосил бўлган полипептидлар аминокислоталарга айланади. Аминокислота хужайра томонидан қабул қилинади ва метаболизм жараёнида фойдаланилади. Саксовул (*Haloxylon*) ўсимлигидан ажратилган

Bacillus licheniformis ВНА 36-R эндофит бактериясининг желатин гидролиз қилиш хусусияти ўрганилганда бактерия ижобий натижани берди.

ХУЛОСА.

Олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики қишлоқ ва ўрмон хўжалиги ҳамда чўл минтақаси учун муҳим ўсимлик Саксовул (*Haloxylon*) турли бактериялар эндофитлар учун биоэкологик жой ҳисобланади. Ажратиб олинган эндофит бактерияларнинг барчаси ўсимлик илдизи ва танасини колониязация қилиш ва хўжайин ўсимликка фойдали таъсир ўтказиш имкониятига эга. Бу эндофит бактериялар ўсимликни ҳар хил экстремал шароитларга (қурғоқчиликка, шўрланишга ва ҳ.к.) ҳамда, инфекцияга қарши курашадиган турли хил гидролитик ферментларни (амилаза, протеаза, казеиназа) ишлаб чиқаради. Шунингдек бу изолятлар ўсимликларни ўсишини рағбатлантириш (фосфат эрувчанлиги ва бошқа) хусусиятини намоиш этди. Шу билан бирга ушбу эндофит бактерия хўжайин ўсимлик ўсишини рағбатлантиришда, айниқса реал дала шароитида фойдали ролини намоиш этиш учун уларнинг колонизация механизмлари ва тупроқ таркибидаги бошқа микроб жамоаларига қарши рақобатбардошли эканлигини ўрганишни талаб этади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.

1. Kondrasheva, K. V., Umruzokov, A. A., Kalenov, S. V., Merkel, A. Y., Chernyh, N. A., Slobodkin, A. I., ... & Davranov, K. D. (2023). Calcinating bacteria in extreme ecosystems of the southern aral region. *Microbiology*, 92(3), 473-480.
2. Mamarasulov, B., Davranov, K., Jahan, M. S., Jabborova, D., Nasif, O., Ansari, M. J., ... & Datta, R. (2022). Characterization, enzymatic and biochemical properties of endophytic bacterial strains of the medicinal plant *Ajuga turkestanica* (Rgl.) Brig (Lamiaceae). *Journal of King Saud University-Science*, 34(6), 102183.
3. К.Д. Давранов, С.В. Калёнов, К.В. Кондрашева, А.А. Умрузоков, Р.А. Суярова, С.Н. Гаврилов. Биокальцинирование – природный процесс и перспективная биотехнология. *Узбекский Биологический Журнал*. 2022, № 6. Ст. 23-34.
4. Mamarasulov, B., Davranov, K., Umruzaqov, A., Ercisli, S., Alharbi, S. A., Ansari, M. J., ... & Jabborova, D. (2023). Evaluation of the antimicrobial and antifungal activity of endophytic bacterial crude extracts from medicinal plant *Ajuga turkestanica* (Rgl.) Brig (Lamiaceae). *Journal of King Saud University-Science*, 35(4), 102644.
5. Гаврилов С.Н., А.А. Умрузоков, С.В. Калёнов, А.Ю. Меркель, Н.А. Черных, А.И. Слободкин, К.В. Кондрашева, К.Д. Давранов. Кальцинирующие уробактерии экстремально засушливых экосистем: разнообразие и биотехнологический потенциал. *International scientific journal science and innovation*. ISSN:2181-3337, ст. 687-694.